
LATOFATLI AMMO HAYOT UCHUN XAVFLI BO'LGAN O`SIMLIKLAR

Panjiyeva Fotima Orif qizi

fotimapanjiyeva7@gmail.com

O`zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti

Nasriddinova Komila Qaxramon qizi

shorahmnasriddinov@gmail.com

O`zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada dunyodagi maftunkor ammo judazaharli bo`lgan gullar haqida so`z boradi. Zaharli gullarni aniqlab olish ya`ni, odam, uy hayvonlari, qoramol va boshqa uy hayvonlarining sog`lig`iga tegib yoki iste`mol qilish orqali ularning shakli va rangidan qat`iy nazar zarar yetkazadigan gullar zaharli yoki xavfli gullar. Ba`zilari shunchalik halokatliki, ularni iste`mol qilish jiddiy sog`liq muammolariga, hatto o`limga olib kelishi mumkin. Ba`zilari ovqat hazm qilish muammolariga olib kelsa (o`rtacha toksik), ba`zilari faqat terini tirnash xususiyatini (past toksik) keltirib chiqarishi mumkin.

Kalit so`zlar. akonit, flickr, aconitum, pixabay, delphinium exaltatum, larkspur, ipomoea, diareya-gallyutsinatsiya, asian bleeding.

Abstract. This article is about the most charming but very poisonous flowers in the world. Identifying poisonous flowers, i.e., the health of humans, pets, cattle and other domestic animals by touching or eating their form and flowers that cause damage regardless of color are poisonous or dangerous flowers. Some are so deadly that eating them can cause serious health problems or even death. ('moderately toxic'), some may only cause skin irritation (low toxic).

Key words: aconite, flickr, aconitum, pixabay, delphinium exaltatum, larkspur, ipomoea, diarrhea-hallucination, Asian bleeding.

Аннотация. Эта статья посвящена самым очаровательным, но очень ядовитым цветам в мире. Выявление ядовитых цветов, т. е. опасных для здоровья людей, домашних животных, крупного рогатого скота и других домашних животных, осуществляется путем прикосновения или поедания их формы и цветов, которые наносят вред независимо от цвета. ядовитые или опасные цветы. Некоторые из них настолько смертельны, что их употребление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем или даже смерть, некоторые могут вызвать только раздражение кожи (низкотоксичные).

Ключевые слова аконит, фликр, аконитум, пиксабай, дельфиниум экзальтатум, живокость, ипомея, диарея-галлюцинация, азиатское кровотечение.

Kirish.Ipomoea yoki Convolvulus yoki Moring Glory- o'tdagi ilondan boshqa narsa bo'lmagan yani bir halokatli gul. Ipomoea jinsi 600 dan ortiq turga ega, ulardan ipomoea purpurea ko'proq tarqalgan.Karnay shaklidagi gullarda zaharli urug'lar mavjud.Zaharli qismi – Elymoclavin, Lisergik kislata, Lisergamid va Chanoklavin kabi indol alkaloidlari.Urug'i iste'mol qilinsa u kutilgandan ko'ra ko'proq zarar keltiradi.

Larkspur yana bir zaharli o'simlik hisoblanadi . AQSHning g'arbiy qismidagi qoramollarga kuchli ta'sir ko'rsatadigan gul. O'simliklardagi toksiklik darajasi erta o'sish davrida yuqori bo'ladi, lekin toksin darajasi hatto mavsum oxirida ham ortadi.Ilmiy nomi Delphinium exaltatum otlar va qo'ylar eng kam ta'sir ko'rsatadi

lekin ular ko'p miqdorda larkusporni iste'mol qilgandan keyin dam olmasalar,ular uchun halokatli bo'lishi mumkin.

Pixabay oq kichiq qo'ng'iroq shaklidagi eng xushbo'y , ammo zaharli gullardan birini ko'rib chiqdik. Boshqa zaharli o'simliklar singari, bu otsu o'simlik ham zaharli hisoblanadi. Zaharli komponenti yurak glikozidlaridir.U balandligi 12 dyumgacha o'sadi va ildizpoyalari orqali tez tarqaladi.Uning zaharligi uning urug'ini yeydigan hayvonlardan o'zini himoya qilish qobiliyati bilan bog'li

ASOSIY QISIM. Tog'li Laurel Umumiy nomlari Mountain Laurel, Calico buta yoki oddiygina Laurel. Bu o'simlikning balandligi 3 metrgacha o'sadigan ko'p yillik o't. Bordo yoki binafsha rangli belgilar bilan kichik oq yoki pushti gul bahor oxirida yoki yozning boshida gullaydi. Faqat gullar emas, balki butun o'simlik ayniqsa, yosh kurtaklar va barglar zaharli hisoblanadi. **Qonayotgan yurak** Bahorli poyadagi pushti yurak shaklidagi gullar bog'da juda yoqimli ko'rinadi. Shunga qaramay, ulardagi zaharlilik ularni ehtiyotkorlik bilan ishlatishni ogohlantiradi. Asian Bleeding yuragi balandligi 47 dyuym va kengligi 18 duyuymgacha o'sadi. O'simlikning ildizlari hayvonlar va odamlar uchun ham zaharli hisoblanadi. **Daffodillar** zaharli sariq gullar bo'lib, ularning gullashi bahor arafasining belgisidir. Olti gulbargli va o'rtada karnay shaklidagi toj bilan ko'rkam sariq rangga ega. O'simlikning balandligi atiga 1 dan 1,5 futgacha, chunki har bir gul alohida qalin, mayin poyada o'sadi. Narcissus o'simliklarning barcha qismlari zaharlidir. Ayniqsa, piyozni iste'mol qilish, undagi likorinning eng yuqori konsentratsiyasi tufayli oshqozonni bezovta qiladi. **Qon tomiri** Bloodroot-katta

dumaloq barglar bilan o'ralgan erta bahorda oq gullar bilan o'tli o'simlik.Uning nomi bu o'simliklarning rizomlaridan olingan qizil qonga o'xshab lateksdan olingan. O'simlik o'zining yallig'lanishga qarshi,antiseptik va diuretik maqsadlari bilan mashhur bo'lsa-da,uni ishlatishdan oldin ehtiyot bo'lish kerak.o'simlik tarkibida saraton kasalligiga shubha qilingan sanguinarin mavjud.

Yalang'och ayol yoki Amaryllis belladonna bu o'simlik qishda ishlab chiqarilgan chiroyli gullari uchun Qo'shma Shtatlarda sotiladigan oddiy o't.Lampochkani iste'mol qilish ko'p odamlarda zaharlanish ta'sirini keltirib chiqaradi.O'simlikning barcha qismlari shu jumladan gullari , barglari , ildizlari , urug'lari va poyalari zaharli hisoblanadi.

Sambitgul-ko`pincha landshaft dizayini uchun ishlatiladigan chiroyli pushti gulli manzarali o`zimlik.Va ayni paytda dunyodagi eng zaharli o`simliklardan biri.Sambitgul sharbati kuchli qayt ,ichburug`,markaziy asab tizimi bilan bog`liq muammolarni keltirib chiqaradi.Oxiri yurak urishini to`xtatadi

Xulosa.Ushbu o`simliklar juda chiroyli va manzarali bo`lib,kishini bir ko`rishda o`ziga jalb qiladi,e`tiborini tortadi.Zaharli o`simliklar nafaqat hayvonlar

balki o`simliklar uchun ham katta ziyon yetkazadi. O`simlik bilan zararlagan insonga tezda kasalligini aniqlab unga tibiiy yordam ko`rsatish kerak. Bo`lmasa inson halok bo`lishi mumkin. Odatda zaharli o`simliklarni uziga jalb etadigan hususiyatlari bo`ladi. Har qanday o`simlikni ham uzish kerak emas.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://daryo.uz>
2. <https://uzpedia.uz>
3. Shokirova Mohizodabegim “Zaharli va dorivor o`simliklar”